

РОЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В МОДУЛЯЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА И ВОССТАНОВЛЕНИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ОСТРОМ ОРХОЭПИДИДИМИТЕ

Рахимов Фаррух Фарходович

Бухарский государственный медицинский институт
им. Абу Али ибн Сино,
г. Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17221793>

Актуальность. Острый эпидидимоорхит занимает значимое место в структуре урологической патологии, поскольку протекает с выраженными инфекционно-воспалительными изменениями и высоким риском осложнений. Наиболее опасными последствиями являются формирование рубцовых изменений в ткани яичка и его придатка, что может приводить к обструктивным формам мужского бесплодия. Современные методы хирургического лечения направлены преимущественно на устранение гнойно-деструктивного очага, но не обеспечивают полноценного восстановления иммунного и антиоксидантного баланса. В этой связи актуальным является поиск технологий, способных не только устранить инфекцию, но и скорректировать системные и локальные нарушения, способствующие сохранению репродуктивной функции. Фотодинамическая терапия (ФДТ) рассматривается как инновационный метод, способный сочетать прямой антимикробный эффект с модуляцией цитокинового ответа и стимуляцией антиоксидантной активности.

Материалы и методы. В исследование включено 110 пациентов с АПЭО, находившихся на лечении в Бухарском филиале РНЦЭМП в 2022–2024 гг. Пациенты были рандомизированы на две группы: I группа (n=55) — хирургическое лечение с применением ФДТ; II группа (n=55) — только хирургическое вмешательство. Контроль составили 20 здоровых мужчин. ФДТ выполняли трижды в раннем послеоперационном периоде с использованием системы «ВОСТОК 010203». В динамике оценивались уровни IL-6, IL-18, TNF- α , СРБ и активность СОД в сыворотке, моче и эякуляте.

Результаты. Включение ФДТ в терапию позволило достоверно сократить длительность лихорадочного периода, уменьшить выраженность болевого синдрома и быстрее нормализовать лабораторные показатели воспаления. Уже к 10-му дню лечения у пациентов I группы наблюдалась более быстрая положительная

динамика: уровень СРБ снижался почти в 2 раза быстрее, чем во II группе. Параллельно отмечалось значительное повышение активности СОД, особенно в эякуляте, что свидетельствует о восстановлении антиоксидантного потенциала половых желез. Концентрации цитокинов IL-6 и TNF- α в I группе достигали уровня, близкого к контрольным значениям, тогда как во II группе они оставались повышенными даже спустя 30 дней.

Заключение. Полученные данные подтверждают, что фотодинамическая терапия обладает не только локальным антибактериальным эффектом, но и выраженным системным действием, ускоряя регресс воспалительных проявлений и восстанавливая антиоксидантный статус. Это позволяет рассматривать ФДТ как эффективный компонент комплексного лечения орхоэпидидимита, обеспечивающий не только улучшение ближайших клинических результатов, но и профилактику отдалённых репродуктивных нарушений. Внедрение данного метода в практику может повысить эффективность урологической помощи и снизить частоту осложнённых форм заболевания

